

ALTE RIDAS DES

MEMÓRIA, MIGRAÇÃO, EXÍLIO E DIREITOS HUMANOS

ORG.

KARL SCHURSTER

CARLOS REISS

NAZISMO E A POLÍTICA DE PERSEGUIÇÃO AOS JUDEUS

O regime nazista, instaurado na Alemanha em 1933, estruturou-se sobre a ideia de que o Estado deveria “purificar” a sociedade por meio de critérios raciais. O antissemitismo, presente há séculos na Europa, foi transformado pelos nazistas em política oficial. Ao definir os judeus como ameaça biológica e inimigo interno, o governo inaugurou um processo de violência sistemática que unia propaganda, legislação e repressão cotidiana. As Leis de Nuremberg, promulgadas em 1935, retiraram direitos civis básicos, proibiram casamentos entre judeus e não judeus e criaram categorias raciais que passaram a regular toda a vida social. A exclusão econômica, perda de empregos, boicotes e confisco de bens, foi seguida por ataques físicos, como a Noite dos Cristais em 1938, quando sinagogas, lojas e casas foram destruídas e milhares de judeus foram presos.

A radicalização definitiva ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha ocupou grande parte da Europa e submeteu milhões de judeus e outras minorias a medidas extremas como guetos, deportações e assassinatos em massa organizados pelo Estado. A chamada “Solução

Final”, iniciada em 1941, instituiu campos de extermínio cujo funcionamento buscava eliminar comunidades inteiras. Esse processo não dependeu apenas das autoridades centrais, mas envolveu burocracias locais, empresas contratadas pelo regime, setores das populações ocupadas e a indiferença da sociedade civil.

Compreender como o nazismo construiu e legitimou essa perseguição é fundamental para reconhecer que o genocídio não surgiu de um único ato, mas de uma sequência de decisões políticas e sociais que normalizaram a exclusão, o ódio e a desumanização. Essa discussão abre caminho para a exposição Alteridades, que convida o público a refletir sobre os impactos humanos desse processo que atravessou o oceano e chegou ao Brasil.

“Protejam-se, não comprem de judeus”.
FOTO Museu Yad Vashem

A Sinagoga de Boerneplatz em chamas durante a "Noite dos Cristais".

foto United States Holocaust Memorial Museum

MIGRAÇÃO FORÇADA E A CHEGADA DE JUDEUS AO BRASIL

A perseguição nazista transformou a vida judaica europeia em uma experiência marcada pela fuga e pela urgência. Entre 1933 e 1945, milhares de judeus tentaram deixar a Alemanha e, depois, outros territórios ocupados, enfrentando um sistema internacional de fronteiras cada vez mais restritivas. Conseguir vistos tornou-se tarefa difícil. Muitos países, inclusive o Brasil, temiam “excessos” migratórios em meio à crise econômica e ao avanço de discursos xenófobos. Ainda assim, brechas administrativas, redes familiares e iniciativas de organizações de auxílio permitiram que parte desses refugiados encontrasse rotas possíveis.

No Brasil do Estado Novo, a política oficial restringia a entrada de judeus, mas nem sempre essas normas foram aplicadas de modo uniforme. Portos como o do Rio de Janeiro e Santos receberam pessoas que buscavam reconstruir suas vidas, muitas vezes após deixar para trás famílias separadas, profissões interrompidas e comunidades destruídas pela guerra. Apesar das dificuldades, muitos imigrantes se inseriram na vida econômica e cultural local. Se destacaram, em especial, nos pequenos negócios, ensino

Judeus a bordo do navio St. Loius. Eles tiveram que retornar após terem sua entrada negada nos Estados Unidos e em Cuba em 1939.

Foto United States Holocaust Memorial Museum

de línguas, oficinas, costurarias e a indústria nascente, contribuindo para a formação de novos circuitos urbanos.

Em Pernambuco, especificamente, a chegada desses homens e mulheres criou trajetórias singulares de pertencimento e reinvenção. Cada história demonstra como se deu o deslocamento geográfico e o grande esforço de preservar memórias, reconstruir identidades e estabelecer vínculos afetivos e comunitários em um país até então desconhecido. A exposição Alteridades parte dessas vivências concretas, de nove pessoas que aqui encontraram refúgio, para mostrar como migração, exílio e deslocamento forçado são experiências profundamente humanas, cujos efeitos atravessam gerações.

Judeus em um escritório da imigração alemã
tentando deixar o país em 1935.
fOTO United States Holocaust Memorial Museum

ALEXANDER LOMACHINSKY

(1929-2001)

Alexander Lomachinsky, que no Brasil se tornaria Alexandre, nasceu em 1929 em Yedinitz, atual Edineț, na Moldávia, então parte da Bessarábia. A cidade tinha uma das maiores proporções de população judaica da região: cerca de cinco mil judeus, quase 90% dos habitantes. Em 1940, com a ocupação soviética, famílias judaicas foram alvo de confisco de bens e deportações, especialmente as mais prósperas ou ligadas ao Sionismo.

Em junho de 1941, a invasão alemã transformou radicalmente a vida local. Em 5 de julho, unidades do Einsatzgruppen D, auxiliadas por militares romenos e civis colaboracionistas, assassinaram centenas de judeus, enterrados em valas comuns. Os sobreviventes foram reunidos e obrigados a partir em comboios rumo à Transnístria. Muitas famílias pagaram carroças para transportar idosos e crianças, mas a marcha seguia sob violência constante.

Em agosto de 1941, um campo de trânsito foi criado em Yedinitz e, em outubro, começaram as deportações em massa. Alex, então com 12 anos, foi levado com a família para um campo de trabalhos forçados na Ucrânia. A fome e

o frio extremo tiraram a vida de Rivka, de apenas 13 anos. Alex sobreviveu até a liberação em 1944, quando os soviéticos reconquistaram a Bessarábia. Já em 1945, emigrou para a Terra de Israel.

Lá, Alex trabalhou em um assentamento agrícola até os 18 anos, quando se alistou nas forças paramilitares judaicas que antecederam a independência de Israel. Serviu na Guerra de Independência de 1948, onde foi ferido por estilhaços de granada. As marcas não foram apenas físicas: sua namorada morreu em combate.

No início dos anos 1950, incentivado pelos tios e primos, mudou-se para o Recife. Morando numa pensão na Rua da Glória, recebeu a notícia de que a mãe morrera em um campo de concentração. Pouco depois, soube que o pai havia sobrevivido e estava na Europa. Economizou o necessário e conseguiu trazê-lo para Pernambuco, onde ele faleceu em 1957.

Alexandre estabeleceu-se no comércio recifense e casou-se com Délia Fraiman Albanese, argentina que visitava a cidade. Tiveram quatro filhos — Isaías, Ênia e as gêmeas Brani e Rivka, esta última nomeada em homenagem à irmã perdida durante o Holocausto.

Alexander Lomachinsky como soldado das Forças de Defesa de Israel.

Alexander Lomachinsky, em foto para pedido de visto para o Brasil.

Alexander Lomachinsky. Recife, década de 1990.
Cessão família Lomachinsky.

DAVID ENDE

(1915-1987)

David Ende nasceu em 1915 em Cracóvia, na Polônia, então um dos mais importantes centros judaicos da Europa. Filho de Laib e Estera Ende, era o quinto de oito irmãos e cresceu próximo ao bairro de Kazimierz, conhecido por suas sinagogas históricas, escolas religiosas e intensa vida cultural. Até 1939, a comunidade judaica local era vibrante, integrada à vida econômica e intelectual da cidade.

A ocupação alemã transformou rapidamente essa realidade. Em novembro de 1939, judeus com mais de 12 anos foram obrigados a usar braçadeiras, sinagogas foram fechadas e relíquias religiosas confiscadas. Deportações em massa reduziram a comunidade de 68 mil para cerca de 15 mil pessoas "autorizadas" a permanecer na cidade. Em março de 1941, foi criado o gueto de Cracóvia, marcado por superlotação, fome e violência.

Aos 24 anos, David tentou fugir, mas foi capturado e deportado em vagões de gado para Sachsenhausen, na Alemanha, um dos campos-modelo do sistema nazista, por onde passaram mais de 200 mil prisioneiros. Graças à força física, foi transferido para um campo de trabalhos forçados próximo à fronteira francesa. Ali, submetido a jornadas

extenuantes, enfraqueceu até o ponto de quase não conseguir trabalhar.

As condições mais brandas de vigilância permitiram que membros da resistência francesa o escondessem. David sobreviveu realizando tarefas de contraespionagem até a liberação, em 1944. No pós-guerra, manteve contato com amigos da resistência, que o ajudaram a reunir recursos para emigrar.

Chegou ao Brasil em 1951 e acabou vindo ao Recife quase por acaso. No mesmo ano, casou-se em Salvador com a médica Margarida Orenstein, também judia polonesa que emigrara antes da Segunda Guerra Mundial. O casal decidiu se estabelecer na capital pernambucana, onde construiu uma nova vida e criou as filhas Eneida e Diana.

Na década de 1980, David viajou a Israel e reencontrou o único irmão sobrevivente, Abraham, que por décadas foi dado como morto. Seus pais e os outros seis irmãos foram assassinados durante o Holocausto. David Ende faleceu no Recife em 1987. Margarida viveu até 2010.

Prisioneiro tendo a cabeça raspada em Sachsenhausen onde David Ende foi prisioneiro em 1941.
foto United States Holocaust Memorial Museum

Judeus em Chelmza, Polônia.
FOTO yad vashem

LEON KRAUTHAMER

(1909-1979)

Leon Krauthamer nasceu em 1909 em Zurawno, na Polônia (hoje Zhuravno, Ucrânia), onde cerca de metade da pequena população era judaica. Filho de Josef e Lea, cresceu com oito irmãos. Na vida adulta, tornou-se secretário de um advogado e, nas viagens pela região, conheceu Suzy Geller, jovem estudante de Filosofia de Vijnita, na Romênia.

Em 1941, com a invasão nazista, os judeus de Zurawno foram confinados em um gueto e mais tarde deportados para o campo de extermínio de Belzec. A família de Leon foi obrigada a seguir em comboio até a estação ferroviária de Stryj. No trajeto, sua mãe, em um gesto de desespero e coragem, empurrou Leon para fora da carroça, gritando para que corresse. Leon escapou, mas nunca mais viu os pais nem os irmãos.

Refugiou-se em uma propriedade rural, onde um camponês polonês o escondeu por quase dois anos em uma cova subterrânea usada para guardar mantimentos. Vivia com fome e medo constantes, saindo à noite para buscar raízes e trigo. O aldeão que o abrigava também corria risco de morte, ameaçado por vizinhos antisemitas.

Com a chegada do Exército Vermelho, em 1944, Leon viu-se livre. Pouco depois, reencontrou Suzy, cuja família também escapara da deportação. Casaram-se em 1946 e, com apoio da Agência Judaica, refugiaram-se na Suécia enquanto aguardavam vistos para o Brasil. Os pais de Suzy, Chaim e Clara, e o irmão Hugo também seguiram o mesmo destino.

Em 1948, emigraram com os pais e o irmão de Suzy, desembarcando no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Leon se mudou para o Recife para lecionar hebraico numa escola judaica. Posteriormente, tornou-se mascate e, depois, comerciante no ramo de móveis, construindo com esforço uma vida estável.

Ambos se naturalizaram brasileiros em 1960, tendo suas certidões assinadas pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Leon abriu lojas nos bairros de Água Fria e Boa Vista e criou com Suzy os filhos José, Anita e Izio.

Leon faleceu em 1979, aos 69 anos. Suzy viveu até 2012. A história do casal é símbolo de resiliência e reconstrução entre os sobreviventes do Holocausto que fizeram do Recife um novo lar.

Leon Krauthamer, em foto para pedido de visto para o Brasil. Estocolmo, Suécia, 1948. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Domínio Público.

Leon e Susy Krauthamer. Recife, década de 1950.
Cessão família Krauthamer.

MARIEM

(LIFSCHITZ) KATZ

(1905–1998)

Maria (Mariem) Lifschitz nasceu em 1905 em Gologuri, pequena cidade do distrito de Słot, na Polônia, então parte da Galícia Oriental. A região, marcada por vilas agrícolas, palácios antigos e comunidades judaicas centenárias, abrigava cerca de duzentas famílias judias que viviam em relativa harmonia com os vizinhos cristãos. Filha de Salomon Lifschitz e Frida Vohr, cresceu em uma família próspera, proprietária de matas, fazendas e uma casa bancária, vivendo entre tradições judaicas e a cultura polonesa dominante.

A infância tranquila terminou com a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, Gologuri foi incendiada durante confrontos entre russos e alemães, forçando a família a fugir para Lvov (atual Lviv, na Ucrânia), importante centro cultural judaico e polonês. Lá, Maria estudou em escolas locais, aprendeu bordado em uma instituição industrial e participou do movimento juvenil Hashomer Hatzair, que promovia estudos judaicos, caminhadas e o aprendizado do hebraico.

Na juventude, conheceu o homem que se tornaria seu marido, com quem passou a trabalhar no negócio da família. Viviam em Lvov, onde judeus e cristãos conviviam,

apesar do aumento das tensões políticas na região. Com a invasão nazista em 1939 e, logo depois, a repressão soviética, iniciaram-se saques e assassinatos. Dos irmãos de Maria, apenas Eva sobreviveu.

Diante do perigo, Maria e o marido Zygmunt decidiram fugir. Cruzaram a fronteira para a Romênia, passando por Tchernovitz (atual Cernauți), cidade multicultural da Bucovina, onde buscaram documentos para emigrar. O navio que os levaria aos Estados Unidos foi atacado e naufragou, restando apenas as roupas do corpo e algum dinheiro salvo às pressas.

No Brasil, chegaram ao Recife, onde foram acolhidos por membros da comunidade judaica, entre eles Catarina Troube, que lhes ofereceu abrigo. Médicos na Europa haviam dito que Maria não poderia ter filhos. Porém, no Brasil, ela engravidou, algo que atribuía ao impacto profundo das experiências vividas. Ao recomeçar a vida no Recife, Maria sempre lembrava que, apesar de ter perdido tudo, encontrou ajuda e solidariedade de pessoas judias e não judias. Sua trajetória reúne fuga, resistência e reconstrução em um novo lar.

Mariem Lifschitz (de pé, no centro da foto) ao lado dos irmãos. Lvov, Polônia (atual Lviv, Ucrânia), década de 1920. Cessão família Katz.

Maria e Zygmunt Katz com os filhos Getulio (ao lado do pai) e Frederico (ao lado da mãe). Recife, década de 1960. Cessão família Katz.

Maria Katz com os netos em seu aniversário de 90 anos. Recife, 1995. Cessão família Katz.

POLA BERENSTEIN

(1921-2017)

Pola Schazman nasceu em 1921 no vilarejo de Varticauti, então Romênia. Ela cresceu na Bessarábia, região hoje dividida entre Moldávia e Ucrânia. Filha de Yankel e Feiga Schazman, vivia com os pais e os irmãos Etti e Isaac em um ambiente simples, mas repleto de laços familiares e tradições judaicas. Ainda criança, a família se mudou para Lipani, uma metrópole para os padrões da época, com uma população de cerca de dez mil judeus.

Em 1940, a Bessarábia foi ocupada pela União Soviética e, no ano seguinte, bombardeada pelos nazistas. A família tentou fugir, mas foi capturada por soldados romenos e forçada a marchar junto a outros judeus. Nessas “marchas da morte”, Pola testemunhou fome, violência e a perda da mãe, Rivka, que não resistiu à caminhada. A sobrinha Geni, de apenas três anos, também morreu nos braços da mãe, vítima de frio e tifo.

Pola, a irmã e o irmão sobreviveram refugiados em um kolkhoz, fazenda coletiva na Ucrânia, onde ela trabalhou em troca de comida. Em maio de 1944, foram liberados por soldados soviéticos. De volta à destruída Lipcani, Pola passou a trabalhar como garçonete e conheceu o cabo do

Exército Vermelho Leon Berenstein. Casaram-se no mesmo ano.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, decidiram emigrar. Após breve passagem pela Romênia, Tchecoslováquia e França, onde nasceu o filho Jacob, embarcaram rumo ao Brasil. Chegaram ao Recife em dezembro de 1948 e foram acolhidos pelos irmãos de Leon, já estabelecidos na cidade. Em 1950, nasceu o segundo filho, Boris.

Pola e Leon reconstruíram a vida com esforço e apoio da comunidade judaica recifense. Tornaram-se cidadãos brasileiros, abriram uma movelaria e criaram os filhos, que se formaram em Medicina. Após a morte de Leon, em 1976, Pola demonstrou coragem e iniciativa ao reorganizar os negócios e iniciar nova atividade como vendedora de joias.

Em 1994, quase meio século após deixar a Europa, Pola reencontrou os irmãos Etti e Isaac em Israel, em uma viagem marcada pela emoção e pelas lembranças. Viveu no Recife até sua morte, em 2017, deixando um legado de resistência, fé e reconstrução.

Pola Berenstein, em foto para pedido de visto para o Brasil. Paris, França, 1948. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Domínio Público.

Pola Berenstein com o marido Leon e os filhos. Recife, década de 1960. Ana Fonseca.

Pola Berenstein em sua casa, segurando a foto da família. Recife, 2008. Ana Fonseca.

SALOMÃO LUIZ KANO

(1920-2010)

Szlama Lajb Kano nasceu em 1920 na cidade polonesa de Zychlin, em uma família judia ortodoxa com sete filhos. Ainda pequeno, mudou-se com os pais para Loch, onde o antissemitismo era crescente: judeus eram humilhados nas ruas e parentes de Szlama sofreram agressões violentas. Após uma invasão noturna à casa da família e diante da hostilidade generalizada, seus pais decidiram emigrar para a Bélgica.

Em 1928, já em Bruxelas, Szlama viveu anos mais tranquilos, frequentando movimentos judaicos e trabalhando como alfaiate e vendedor. O clima mudou no final dos anos 1930, com a chegada de milhares de refugiados e o aumento das tensões políticas. Ao recusar o alistamento militar exigido pela Polônia, foi expatriado. Fugiu para a França com parte da família, mas acabou retornando à Bélgica. Até que, em 1940, os nazistas invadiram o país.

Em 1942, as leis antijudaicas se intensificaram: a estrela amarela tornou-se obrigatória e as convocações de “trabalho” significavam deportação. Szlama tentou proteger a família, mas sua mãe foi presa pela Gestapo e enviada ao complexo de extermínio de Auschwitz, onde foi assassinada.

Com a casa selada, os Kano passaram a viver escondidos com ajuda clandestina de amigos, padres e agricultores. Szlama obteve documentos falsos de um homem falecido. Como falava francês e flamengo, conseguiu se disfarçar como trabalhador católico, chegando a alugar um quarto com um casal antissemita.

Quando soube que idosos não seriam mais deportados, colocou o pai em um asilo público; mais tarde, com a notícia do desembarque aliado na Normandia, retirou-o de lá. Em setembro de 1944, Bruxelas foi libertada pelas tropas americanas.

Em 1946, Szlama escreveu ao irmão que vivia no Brasil e, meses depois, desembarcou no Rio de Janeiro, seguindo para o Recife. Szlama Lajb foi aportuguesado para Salomão Luiz. Adotou o nome "Luiz", como gostava de ser tratado. Casou-se com Sarah e teve três filhos (Sergio, Roberto e Ruth), além de netos e bisnetos.

Senhor Luiz faleceu em 2010, aos 90 anos, deixando no Recife a memória de sobrevivência e reconstrução após a perseguição nazista.

Senhor Luiz com a esposa e familiares. Recife, 1977.

Senhor Luiz em seu aniversário de 87 anos. Recife, 2007. Cessão família Kano.

SONIA ROSENBLATT

(1912-1995)

Sonia Rosenblatt nasceu em 1912 em Lipcani, na Bessarábia, então uma região multiétnica onde judeus conviviam com eslavos e romenos. Caçula de cinco irmãos, viveu uma infância amorosa, embora marcada pelo pogrom que destruiu a casa e a loja da família quando ela tinha apenas cinco anos. Estudou em escola judaica, lia muito e, já adolescente, envolveu-se em organizações e movimentos juvenis judaicos.

Por meio de uma vizinha, conheceu Aron, com quem se casou e abriu uma livraria. A crise econômica e medidas antissemitas na Romênia levaram o negócio à falência. Em 1939, nasceu o primeiro filho do casal, Meyer. No mesmo ano, a Bessarábia foi ocupada pelos soviéticos, que confiscaram propriedades privadas, obrigando Sonia e Aron a mudarem-se para Czernowitz (atual Chernivtsi, na Ucrânia).

Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, Aron foi convocado e Sonia ficou sozinha com o filho. Bombardeios e escassez os forçaram a fugir. Reunida à família, foi expulsa da Bessarábia por tropas alemãs e romenas. Iniciaram então marchas exaustivas sob chuva, fome e violência. Sonia

testemunhou pessoas se jogando no rio para escapar do sofrimento. Em Ústia, perdeu os pais, o filho Meyer e, do frio e da fome, o irmão, a irmã e o cunhado, tornando-se a única sobrevivente da família.

Mesmo doente de tifo, trabalhou em troca de comida até ser presa e enviada ao gueto de Tiraspol, onde celebrou um feriado do Dia do Perdão (Yom Kipur) que lembraria pela vida toda. Sonia foi levada de volta à Ucrânia e, entre 1943 e 1944, conseguiu chegar a Soroca, onde trabalhou como secretária.

Anos depois, recebeu uma carta inesperada de Aron, que sobrevivera a trabalhos forçados na Sibéria. Reencontraram-se e retornaram a Czernowitz, mas a antiga casa estava ocupada. Seguiram então para Viena, onde receberam ajuda de conhecidos. De lá, com o apoio da irmã de Aron, emigraram para o Brasil.

Sonia e Aron chegaram ao Rio de Janeiro e depois se estabeleceram no Recife, onde reconstruíram a vida e tiveram dois filhos. Aron faleceu em 1989 e Sonia em 1995, deixando como legado a perseverança de quem, após perder tudo, encontrou força para recomeçar.

Sonia Rosenblatt. Bessarábia, 1930. Cessão família Rosenblatt.

Sonia e Aron Rosenblatt em festa no Centro Israelita de Pernambuco. Recife, 1957. Cessão família Rosenblatt.

Sonia Rosenblatt. Recife, década de 1990. Cessão família Rosenblatt.

WILLY DAUBE

(1907-1996)

Willy Daube nasceu em 1907 em Königsbach-Stein, no sudoeste da Alemanha, filho de Max e Sofia Daube. Cresceu acompanhando o pai, comerciante de gado, pelas aldeias da região. Frequentou a escola secundária em Pforzheim e iniciou o curso de Direito em Frankfurt. Sua vida mudou radicalmente em 1933, quando foi preso ao sair do cinema sob a acusação racista de “contaminação racial” por manter amizade com uma jovem considerada “ariana”.

Nesse mesmo ano, com a ascensão nazista, foi promulgada uma lei que impunha cotas severas para estudantes judeus e, na prática, expulsou Willy da universidade. Pouco depois, ele seria novamente preso. Desta vez, não por ser judeu, mas pelo ativismo político contrário ao regime. Acabou enviado ao campo de concentração de Dachau.

Sua fuga tornou-se lendária. Durante uma inspeção, colegas de turma que haviam se tornado oficiais da SA (Tropa de Assalto) o reconheceram entre os prisioneiros. Em poucas horas, montaram o plano: esconderam-no no porta-malas de um carro e o deixaram em Kehl, às margens do rio Reno, próximo à fronteira com a França, vestido com paletó e

gravata e portando documentos falsos. Atravessou a nado e, mais tarde, passou pelo posto sem ser detido.

Exilado, viveu entre França, Suíça e Inglaterra, até emigrar para o Brasil. Estabeleceu-se no Rio Grande do Norte, onde se casou com uma brasileira da família Bandeira de Mello. Trabalhou no comércio de roupas em Natal, mesmo após perder um dos braços em um acidente de trabalho.

Ao se aposentar, mudou-se para o Recife em busca de uma vida judaica ativa. Tornou-se presença constante na Sinagoga Israelita do Recife, na rua Martins Junior, colaborando em sua administração e atividades comunitárias, incluindo o ofício de chazan (cantor litúrgico). Orgulhava-se de ser um yékke — como eram conhecidos os judeus alemães, que possuíam em média um nível educacional mais alto que judeus da Europa Oriental.

Viúvo e sem filhos, recebeu apoio da comunidade judaica, que o encaminhou ao Lar de Idosos do Rio de Janeiro. Willy Daube faleceu ali, em 3 de junho de 1996.

Barracão de prisioneiros do Campo de Concentração de Dachau onde Willy Daube foi prisioneiro.
foto United States Holocaust Memorial Museum.

Kennzeichen für Schutzhäftlinge in den Konz.-Lagern

IV/5

form und farbe der kennzeichen

	Polnisch	Berufsverweigerer	Katzenart	Pflichtlose	Reisepass	Rechtslose	Rechtslose Reisepass
Grundfarben :							
Reisepass für Nichtjüden :							
Häftlinge der Sonderkompanie :							
... (partially obscured) :							

Besondere Abzeichen

Jüdischer
Häftlingshelfer

Katholischer
Häftlingshelfer

Rechtsverweigerer

Häftlingsnummer

Armband

Beispiel :

Polnischer Jude,
einstufige
Häftlinge der
Sonderkompanie

Sonder-Kompanie
Häftling

Polen

Häftling

Cartaz com as diferentes identificações utilizadas para identificar os prisioneiros em campos de concentração. Imagem de: United States Holocaust Memorial Museum

ZYGMUNT TURKOW

(1896-1970)

Nascido na capital polonesa em 1896, Zygmunt Turkow foi um dos grandes nomes do teatro iídiche do século XX. Esta forma de expressão artística foi criada por comunidades judaicas da Europa Oriental, e une a língua iídiche a temas culturais, religiosos e sociais do povo judeu, mesclando humor, música e drama.

Formado entre a tradição judaica e as escolas dramáticas polonesas, Turkow destacou-se como ator, diretor e fundador de companhias que renovaram o palco iídiche em Varsóvia, nas décadas de 1920 e 1930. Sua carreira se desenvolveu em pares: atividade artística intensa e compromisso com comunidades judaicas espalhadas pela Europa.

Em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele deixou a Polônia acompanhado de sua esposa Rozy. Atravessaram rotas de fuga que o levaram, em 1940, a partir de Lisboa, para o Brasil. Dali, iniciaram um novo capítulo de trabalho teatral e de reconstrução pessoal.

No Brasil, Turkow manteve intensa atividade artística: montou peças em iídiche e em português, dirigiu

companhias amadoras e profissionais, e apresentou-se em teatros como o Serrador, no Rio de Janeiro. Em Recife, trabalhou com grupos locais e com o Teatro de Amadores de Pernambuco, encenando montagens que dialogavam com o emergente teatro nordestino e com o público judeu. Rozy foi sua parceira inseparável.

Em 1944, dirigiu em Recife, no Teatro de Santa Isabel, a montagem de *A Comédia do Coração*, de Paulo Gonçalves, peça apontada como marco de atualização estética. Sua presença no Brasil foi parte de um fluxo mais amplo. A chegada de encenadores poloneses (como Ziembinski) e de outras influências europeias ajudou a modernizar técnicas de atuação e encenação. Turkow era reconhecido por métodos inspirados na escola de Stanislavski, que visa criar performances autênticas e emocionalmente reais

Em 1952, Zygmunt e Rozy mudaram-se para Israel. Lá, Turkow prosseguiu a carreira como diretor, fundador de companhias e difusor do repertório iídiche. Sua trajetória é marcada pela perda, pela adaptação e por um inabalável amor ao teatro. O legado de Turkow permanece em arquivos, memórias e teatros que o lembram como ponte entre o mundo iídiche da Europa e as cenas do pós-guerra.

Zygmunt Turkow atuando no filme musical “Der Purimshpiler” (“O Bobo da Corte”), que faz referência à festa judaica de Purim. Polônia, 1937. Filmoteka Narodowa. Varsóvia, Polônia

Zygmunt Turkow. Polónia, 1925. Coleção Schwadron, Biblioteca Nacional de Israel.

O diretor Zygmunt Turkow e o dramaturgo Nelson Rodrigues durante ensaio de “A Mulher Sem Pecado”. Rio de Janeiro, 1946. Brasil - Memória das Artes. Fundação Nacional de Artes – Funarte.

PROPOSTA DE MEDIACÃO EDUCATIVA

APRESENTAÇÃO

Esta proposta de mediação educativa foi elaborada para acompanhar a exposição Alteridades, composta por painéis que apresentam histórias de sobreviventes do Holocausto que, após experiências de violência, perseguição e deslocamento forçado, reconstruíram suas vidas no Brasil, especificamente em Pernambuco.

É fundamental destacar que este material não se configura como um roteiro fechado de visita guiada, nem um conjunto de falas a serem reproduzidas. Trata-se de uma proposta orientadora, concebida para apoiar professoras e professores no uso da exposição como um espaço de reflexão, diálogo e construção de sentido sobre temas que são intrínsecos às histórias apresentadas, como preconceito, violência, migração, identidade, pertencimento, cidadania e pluralidade cultural.

Esta proposta não exige uma condução linear e explicativa de painel em painel. Ela oferece referenciais conceituais, eixos interpretativos e orientações práticas que irão auxiliar os educadores a transformar a exposição em uma

experiência formativa na qual os estudantes são convidados a construir leituras a partir do contato com as histórias, suas vivências e seus contextos sociais. Nesse sentido, almeja-se que as professoras e professores evitem transmitir interpretações prontas e privilegiem a criação de condições para que a exposição atue como um local de reflexão crítica que seja capaz de articular o passado e o presente, histórias individuais e processos coletivos, memória e responsabilidade social.

A mediação foi pensada para ser adaptável e aplicada em diferentes contextos escolares, atendendo turmas de distintas faixas etárias, repertórios e demandas. Não exige conhecimento prévio sobre nazismo, Holocausto ou judaísmo, e pode ter sua duração e seus escopos adaptados conforme as especificidades de cada grupo.

Além do trabalho com os painéis expositivos, os professores são convidados a articular o trabalho com os materiais pedagógicos à mediação da exposição de acordo com o perfil de cada turma.

FUNDAMENTOS DA PROPOSTA

A mediação parte do princípio de que a aprendizagem e o desenvolvimento da consciência histórica não se dão por uma transmissão passiva de informações. Para que isso ocorra, é necessária uma experiência ativa de interpretação e elaboração de sentidos. Sendo assim, o protagonismo do estudante não se expressa necessariamente pela fala constante, mas em ter o espaço necessário para observar, relacionar, reconhecer diferenças e construir leituras próprias. Nesse sentido, o papel das professoras e professores é garantir uma escuta qualificada, que esteja atenta a diferentes níveis de participação. Cabe a eles auxiliar na complexificação das leituras quando necessário, sem oferecer respostas prontas.

Além disso, a mediação valoriza a abordagem da exposição que utiliza histórias individuais como um instrumento para o debate de processos históricos amplos. Essa escolha pedagógica visa romper com leituras massificantes do Holocausto, aproximando os estudantes de experiências individuais concretas, marcadas por escolhas, perdas, afetos e reconstruções. O trabalho com trajetórias pessoais favorece ainda o desenvolvimento de uma empatia crítica que possibilita a compreensão de como o preconceito e a violência geram impactos cotidianos. Ao estruturar a mediação a partir das observações e comentários dos próprios estudantes, a proposta cria um espaço em que suas experiências, percepções e realidades dialogam com as

histórias dos sobreviventes, permitindo que o presente seja pensado a partir de seus olhares e de suas vivências. Ao invés de números e estatísticas, o estudante se depara com indivíduos com vidas plenas, o que evita um distanciamento emocional e intelectual.

Outro aspecto implícito na exposição que também será explorado nessa proposta é o fato de a perseguição nazista não ter surgido de forma repentina. A mediação visa aprofundar essa ideia ao compreender o Holocausto como resultado de um processo histórico gradual, marcado por discursos desumanizantes, estigmatizações, exclusões cotidianas e, posteriormente, pela institucionalização da violência como política de Estado. A leitura desse evento histórico como um processo é fundamental para evitar interpretações simplistas e para reconhecer que preconceitos muitas vezes banalizados carregam em si uma violência profunda. Ao compreender o genocídio enquanto um processo, é possível refletir criticamente sobre o presente, reconhecendo permanências de discursos de ódio e exclusões no cotidiano.

Por fim, a exposição evidencia que o Holocausto não é um evento histórico restrito ao continente europeu. As histórias contadas atravessam fronteiras e se conectam diretamente com Recife e Pernambuco, que passam a ser locais de refúgio, reconstrução, pertencimento e desafios. A mediação visa compreender, portanto, a migração como uma experiência complexa e multifacetada, que envolve perdas,

reconfigurações identitárias, dificuldades de integração e construção de novos vínculos comunitários. Ao mesmo tempo, reconhece que a migração também transforma profundamente as sociedades de chegada, constituindo-se como um elemento fundamental na contribuição da formação social, cultural e histórica do território.

EIXOS INTERPRETATIVOS DA MEDIAÇÃO

Os eixos interpretativos constituem o núcleo conceitual e pedagógico desta proposta de mediação. Eles não devem ser compreendidos como conteúdos a serem ensinados, nem como etapas rígidas da visita, mas como chaves de leitura que orientam o olhar, a escuta e a construção dos sentidos ao longo do contato com a exposição.

Do ponto de vista teórico, esses eixos auxiliam a estruturar a experiência educativa, permitindo que histórias individuais sejam articuladas a processos históricos, sociais e culturais mais amplos. Eles oferecem uma estrutura de sustentação para a medição sem engessá-la. Por esse motivo, do ponto de vista prático, os eixos atravessam toda a mediação, podendo ser mobilizados na fala inicial de preparação do olhar, nas conexões interpretativas feitas pelo professor ao longo da visita, na escolha de quais painéis destacar e na articulação com os materiais educativos.

É importante ressaltar que esses eixos não precisam ser explicados nominalmente para os estudantes. Eles operam principalmente como referenciais para o educador,

ajudando-o a orientar sua escuta, suas intervenções e suas escolhas ao longo da mediação. Em alguns contextos, como turmas de ensino médio, por exemplo, pode ser pertinente compartilhar a ideia de que a visita será atravessada por determinados pontos, mas, como mencionado anteriormente, isso não é necessário obrigatoriamente.

Os eixos também não correspondem diretamente a painéis específicos. Eles atravessam temas intrínsecos a todas as histórias e contextualizações presentes na exposição, de forma a permitir a conexão de diferentes histórias, evitando uma abordagem fragmentada. Por esse motivo a mediação não se organiza como uma sequência explicativa, mas como um campo de relações e conexões que se constroem ao longo da experiência.

A seguir, são apresentados os eixos:

- Preconceito e institucionalização da violência: este eixo orienta o olhar para os mecanismos pelos quais o preconceito se constrói e se intensifica historicamente. A mediação convida os estudantes a perceberem como discursos, estigmas e exclusões antecedem a violência explícita, criando condições para sua legitimação.
- Migração, deslocamento e dignidade humana: a migração é apresentada como resposta à violência e não como uma escolha voluntária. Este eixo destaca as dimensões éticas, políticas, afetivas e

sociais do deslocamento forçado, problematizando discursos que desumanizam pessoas migrantes

- Integração, acolhimento e sociedade local: eixo fortemente associado com o anterior. Aqui, o objetivo é focar no encontro entre migrantes e as sociedades nos quais eles chegam, evidenciando tensões, desafios e responsabilidades compartilhadas. Pernambuco aparece aqui como um território marcado historicamente por essas migrações e transformações culturais resultantes delas. Nesse sentido, a integração é entendida como algo que não ocorre de forma unilateral. Migrantes e população local se transformam mutuamente, produzindo novas formas culturais, sociais e simbólicas.
- Identidade, pertencimento e cidadania: as histórias evidenciam que identidade e pertencimento são construções dinâmicas. A mediação propõe compreender cidadania para além do campo jurídico, incluindo reconhecimento, vínculos afetivos e participação social. Além disso, é necessário reconhecer que embora conectadas por experiências comuns, as trajetórias apresentadas são diversas. Este eixo valoriza também a heterogeneidade interna e a necessidade de combater generalizações, destacando diferenças de gênero, idade, profissão, escolhas e estratégias de reconstrução de vida.

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO

Antes de pensar em “o que dizer”, é fundamental compreender qual é a função da fala na mediação. Ela não irá substituir a exposição, nem explicar os painéis ou transmitir conteúdos fechados. A fala atua como a organização do pensamento coletivo da turma, ajudando os estudantes no processamento do que viram, na nomeação do que sentiram ou estranharam, no processo de conectar histórias individuais com temas mais amplos e na transformação de impressões dispersas em reflexão crítica.

Portanto, a mediação se estrutura menos como uma explicação contínua e mais como um processo de escuta, articulação e devolução qualificada.

Preparação prévia do professor

Antes da visita, recomenda-se que o professor leia integralmente os painéis e tenha contato prévio com os materiais pedagógicos, não para memorizá-los, mas para se familiarizar com eles.

É importante compreender os eixos interpretativos como lentes de leitura, não como tópicos a serem “ensinados”. Eles existem para ajudar o educador a organizar sentidos, não para serem apresentados como conteúdo formal.

Além disso, é necessário aceitar a imprevisibilidade do

processo, tendo em vista que o professor não controla o que os alunos vão notar, nem em que ordem os temas surgirão.

Preparação do olhar

A mediação se inicia antes do contato direto com os painéis. O objetivo neste momento não é antecipar conteúdos, mas preparar o olhar.

Sugere-se iniciar com perguntas abertas, como:

- O que vocês imaginam que vão encontrar em uma exposição sobre o Holocausto?
- Que tipos de histórias vocês esperam ver?
- Como vocês acham que o Holocausto se relaciona com Recife e com nosso cotidiano?

Essas perguntas buscam tornar visíveis as expectativas iniciais dos estudantes, permitindo que, ao final da mediação, seja possível refletir sobre o que foi ampliado, confirmado ou transformado. O momento visa também estimular a consciência das ideias prévias, sem corrigi-las ou avaliá-las.

O professor deve estar atento ao nível de inquietação do grupo, possíveis comentários iniciais, e reações corporais e emocionais. Esses sinais ajudam a ajustar o tom da mediação ao longo da visita.

É importante destacar que esse momento pode ocorrer em sala de aula ou no espaço expositivo.

Observação dos painéis

Após esse primeiro momento, os estudantes devem ser convidados a circular pelos painéis. Esse momento deve ser prioritariamente dedicado à leitura e a observação, com mínima intervenção verbal do professor.

O educador pode orientar previamente que os estudantes fiquem atentos para identificar os painéis e as histórias que mais lhes chamam atenção; que observem não apenas os fatos narrados, mas causas e consequências, as trajetórias, escolhas, deslocamentos e reconstruções; que percebam as semelhanças e diferenças entre as histórias.

Nesta etapa, recomenda-se que o professor circule pela exposição de forma discreta, atento aos comentários espontâneos feitos entre os estudantes, observando quais temas emergem com mais frequência e quais painéis chamam mais atenção.

Esse é um momento que valoriza a autonomia interpretativa e evita que o primeiro contato seja mediado apenas pela voz do educador. O professor deve, portanto, resistir à tentação de oferecer explicações e contextualizações excessivas, confiando na potência que as próprias histórias têm em comunicar contextos complexos.

Caso não tenha muito tempo disponível ou a turma apresente sinais de cansaço ou dispersão, esta etapa pode ser mais breve.

Elaboração coletiva de sentidos

Essa elaboração consiste no momento central da mediação. É nessa etapa que a observação individual dos painéis é transformada em uma experiência coletiva de reflexão, permitindo que percepções dispersas sejam organizadas, aprofundadas e articuladas em sentidos mais complexos. Trata-se de um momento decisivo porque ele impede que a visita se reduza a uma leitura isolada ou fragmentada das histórias.

Esta etapa não se estrutura como uma fala expositiva, nem como uma explicação dos conteúdos da exposição. Ao contrário, deve ser compreendida como um processo dialógico, no qual o educador atua como mediador da reflexão coletiva, e não como detentor de uma interpretação definitiva. O papel do professor é organizar o pensamento do grupo a partir do que emerge da experiência dos estudantes.

A elaboração coletiva tem como principais objetivos:

- Evidenciar relações entre histórias individuais e processos históricos mais amplos
- Transformar impressões iniciais em reflexões articuladas

- Favorecer a leitura crítica da exposição
- Garantir o protagonismo dos estudantes na construção de sentidos

Para que isso aconteça, essas amarrações devem ser construídas com base em três elementos fundamentais:

1. As observações, comentários e reações dos estudantes
2. Aquilo que o educador percebeu durante a circulação do grupo pela exposição
3. Os eixos interpretativos que ajudam a organizar e aprofundar essas percepções

Escuta inicial e abertura do diálogo

Esta etapa não deve começar com a fala do educador, mas com um momento de escuta atenta acerca das percepções iniciais dos estudantes. Após o tempo de exploração livre dos painéis, o professor deverá reunir o grupo e fazer um convite aberto à expressão dos estudantes. Esse convite tem a função de sinalizar que a reflexão coletiva será construída a partir da experiência deles.

É fundamental que o educador explicita que não existem respostas certas ou erradas e que toda percepção é válida como ponto de partida. Nesse momento, o silêncio pode surgir, mas não deve ser interpretado necessariamente como

desinteresse ou falta de engajamento. Muitas vezes, o contato com temas sensíveis exige um tempo maior de elaboração interna. Por isso, o educador deve estar atento não apenas às falas que surgem nesse momento, mas também aos comentários espontâneos feitos durante a visita. Mesmo que apenas um ou dois estudantes se manifestem, a mediação já pode acontecer. Um único comentário, uma reação ou uma observação pontual é suficiente para iniciar esse processo.

As falas dos estudantes, mesmo quando breves, constituem a matéria-prima central dessa mediação. O educador deve escutar sem interromper, evitar correções imediatas, identificando mentalmente palavras-chave, temas recorrentes, tensões e afetos que emergem.

Organização e ancoragem da fala do educador

A fala do educador deve sempre partir explicitamente das percepções trazidas pelos estudantes. Esse movimento é essencial para garantir o protagonismo do grupo e deixar claro que a interpretação construída não é externa à experiência vivida.

Deve ser destacado que não se espera que o educador formule um longo discurso ou uma análise exaustiva dos temas apresentados. A mediação pode ocorrer em pequenos movimentos: retomar uma fala, conectar duas histórias, apontar semelhanças e diferenças. Esses gestos,

ainda que pareçam simples, cumprem plenamente a função pedagógica da mediação.

Antes de se aprofundar, o educador deve retomar e descrever o que foi dito pelos alunos, ampliando os elementos observados, recuperando detalhes concretos da exposição e mantendo a reflexão ancorada nas histórias apresentadas e tópicos citados. Essa etapa descritiva é fundamental para evitar abstrações prematuras e garantir que a análise permaneça conectada ao material expositivo.

Somente após essa retomada descritiva é que o educador inicia o processo de ampliação e complexificação. Esse movimento não consiste em oferecer conclusões fechadas, mas em introduzir ideias de processo, deslocando leituras imediatas para compreensões mais amplas. A complexificação ocorre quando o educador sugere conexões, aponta continuidades e provoca o pensamento sem encerrar a reflexão.

É nesse momento que os eixos entram de forma mais ativa, ainda que não nomeados explicitamente. Eles funcionam como ferramentas organizadoras da fala do educador, ajudando a reconhecer padrões nas falas, aprofundar temas que podem ter surgido de maneira superficial e articular diferentes histórias da exposição.

Os eixos não devem ser apresentados como categorias abstratas, sendo usados de maneira operativa a partir daquilo que o grupo traz. Cabe ao educador identificar

quais eixos são mais pertinentes àquilo que emergiu e elaborar a fala a partir disso.

É importante que o educador selecione um ou dois eixos principais, no máximo, evitando sobrecarregar o grupo com camadas simultâneas. Um mesmo comentário pode dialogar com mais de um eixo, e os eixos podem se sobrepor e se cruzar, mas a fala deve manter sempre a coesão.

Caso apenas um eixo apareça de forma mais evidente durante a visita, isso já é o suficiente. A mediação não perde a qualidade por trabalhar menos eixos; ao contrário, ela pode ganhar densidade ao aprofundar alguns aspectos específicos.

Outro recurso fundamental nesta etapa é a conexão entre histórias diferentes, evitando que cada trajetória seja compreendida como um caso isolado ou excepcional. Ao relacionar histórias distintas, o educador contribui para a percepção de padrões históricos e estruturas sociais, sem perder a dimensão humana e singular das experiências. Ao apontar contrastes, continuidades e tensões entre diferentes trajetórias, a mediação ganha densidade histórica e ética, sem hierarquizar experiências ou impor interpretações fechadas.

Fechamento da mediação

O fechamento é uma etapa essencial e não deve assumir a

forma de uma conclusão explicativa. Seu objetivo não é recapitular informações, mas permitir que os estudantes reconheçam o percurso vivido, identifiquem deslocamentos de percepção e reflitam sobre os impactos da experiência em sua forma de compreender o passado, o presente e a si mesmos.

Trata-se de um momento de elaboração e abertura, que encerra a mediação, mas que permite que as reflexões continuem reverberando após a visita.

O fechamento se inicia com a retomada consciente das expectativas levantadas no início da mediação. O educador relembra brevemente questões ou comentários iniciais e convida os estudantes a refletirem sobre o que foi efetivamente encontrado na exposição, se as expectativas foram confirmadas, transformadas ou tensionadas. A partir dessa retomada, o educador conduz o grupo a uma reflexão mais ampla sobre os impactos da experiência. O foco desloca-se do conteúdo da exposição para as implicações subjetivas e coletivas da visita, estimulando os estudantes a pensarem de que maneira os temas abordados dialogam com o mundo em que vivem.

É fundamental reconhecer que diferentes estudantes serão afetados de formas distintas. Não existe uma única forma legítima de se sentir ou refletir. Algumas questões podem demandar tempo para serem processadas, e nem todos conseguirão ou se sentirão confortáveis para verbalizar suas impressões.

O fechamento não deve ser entendido como um momento de avaliação do aprendizado, mas como um espaço de reconhecimento de transformações, mesmo que sutis. Ele ajuda os estudantes a compreenderem que a exposição não se encerra no espaço físico, mas continua a produzir efeitos na maneira como pensam as relações sociais, a história e suas próprias responsabilidades no presente.

Por fim, deve ser ressaltado que mesmo que os estudantes não consigam verbalizar claramente o que sentiram ou pensaram, o fechamento ainda assim cumpre sua função. O simples convite à reflexão já constitui um deslocamento importante, sobretudo em temas sensíveis.

USO COMBINADO DOS MATERIAIS EDUCATIVOS

A proposta educativa do projeto Alteridades é composta por diferentes estratégias pedagógicas articuladas entre si, entre elas os materiais educativos. Concebidos como dispositivos pedagógicos, eles são capazes de dialogar tanto com a experiência da visita mediada, quanto com práticas educativas desenvolvidas em sala de aula ou outros espaços formativos de forma independente.

Seu uso, neste caso de articulação com a mediação, não pressupõe uma ordem fixa, nem aplicação padronizada, sendo orientado pela escuta do grupo, pelos interesses da turma e pelos temas que emergem ao longo do contato com a exposição. Nesse sentido, os materiais podem ser

mobilizados para trabalhar mais profundamente reflexões iniciadas na exposição.

Recomenda-se que o educador faça escolhas conscientes, selecionando um ou mais materiais que dialoguem de maneira mais direta com os temas que atravessaram a experiência da turma. Essa seleção não responde a um modelo pré-estabelecido, mas parte do pressuposto de que cada grupo se relaciona de maneira singular com as narrativas apresentadas na exposição.

A seguir, apresentam-se indicações de uso de cada material aliado à prática da mediação:

Abandono, luto e deslocamento

Esse material é especialmente indicado quando, durante a mediação, emergem reflexões relacionadas às perdas provocadas pelo deslocamento forçado, às rupturas com o lugar de origem e os desafios emocionais do recomeço. Ele permite aprofundar dimensões subjetivas da experiência migratória, como o luto, a perseverança e a reconstrução de vínculos comunitários.

Seu uso contribui para ampliar a compreensão de que a imigração não se resume ao deslocamento físico, mas envolve processos prolongados de reelaboração emocional, identitária e social. Ao trabalhar esse material em sala de aula, o professor fornece aos estudantes leituras mais

sensíveis sobre o impacto do deslocamento ao longo do tempo.

Ativismo, redes de apoio e retorno às origens

Esse material pode ser integrado quando a mediação evidencia questões relacionadas ao pertencimento, à assimilação e à formação de coletivos. Ele aprofunda a compreensão sobre a importância das redes de apoio, da organização comunitária e do ativismo como estratégias de resistência e afirmação de direitos. Além disso, o material possibilita trabalhar a complexidade das identidades consideradas dissidentes e os desafios geracionais relacionados à ancestralidade, ao reconhecimento e à manutenção de vínculos com as origens. Seu uso é particularmente potente para discutir como processos de exclusão e pertencimento atravessam diferentes grupos e contextos históricos.

Identidade, preconceito e recomeço

O uso combinado deste material é indicado quando surgem reflexões sobre expectativas em relação ao local de imigração, experiências de discriminação e estratégias individuais de enfrentamento. Ele contribui para aprofundar a ideia de que a migração é marcada simultaneamente por esperança, desafios e múltiplas formas de reconstrução da vida.

Ao ser trabalhado posteriormente à visita, o material permite explorar como a identidade e a percepção de si se transformam ao longo do tempo, especialmente em contextos de preconceito.

Luta, resistência e solidariedade

Esse material dialoga diretamente com reflexões sobre o papel da sociedade que recebe pessoas migrantes. Ele pode ser mobilizado quando a mediação suscita discussões sobre acolhimento, exclusão, responsabilidade coletiva e solidariedade.

Seu uso favorece a compreensão de que resistência não se dá apenas no âmbito individual, mas também por meio de ações coletivas, convidando os estudantes a refletirem sobre o lugar que ocupam, individual e coletivamente, em contextos marcados por desigualdades e preconceitos.

Tradição e cultura

Esse material é especialmente pertinente quando a mediação destaca a pluralidade cultural e a complexidade das identidades. Ele auxilia na compreensão da tradição como algo dinâmico, construído a partir de múltiplas influências, não como algo fixo ou oposto ao presente.

Ao trabalhar esse material, o educador pode estimular uma

reflexão mais sensível sobre as tradições dos outros a partir do reconhecimento da própria cultura como resultado de processos históricos diversos, contribuindo para desconstrução de visões homogêneas e estereotipadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de mediação para a exposição do projeto Alteridades busca criar condições para uma experiência educativa que articule passado e presente, histórias individuais e processos coletivos, memória e responsabilidade. Ao evitar respostas fechadas e privilegiar a construção de sentidos, a mediação aposta na potência formativa do encontro entre os estudantes e as histórias apresentadas, reconhecendo a exposição como um espaço de reflexão, elaboração e diálogo, e não como um espaço para transmissão unidirecional de conteúdo.

Partindo do fundamento estruturante do protagonismo dos estudantes no processo educativo, essa proposta compreende que não é possível (nem desejável) oferecer um roteiro único e fechado de mediação. Cada turma se constitui a partir de experiências, repertórios, sensibilidades e dinâmicas próprias, que não podem ser plenamente previstas. As reações dos alunos, os temas que emergem com mais frequência, os deslocamentos de percepção e os modos de participação variam de forma significativa de um grupo para outro. Nesse sentido, a adoção de um roteiro

rígido tenderia a engessar a escuta, reduzindo a participação.

Assim, este documento não se propõe a prescrever o que deve ser dito, mas a oferecer instrumentos conceituais, pedagógicos e metodológicos que auxiliem professoras e professores a compreender como estruturar um percurso de mediação possível. Trata-se, portanto, de fornecer um conjunto de referências que permita a construção de um “esqueleto” de mediação: flexível, adaptável e sensível ao contexto, capaz de se reorganizar a partir dos temas que emergem no contato entre os estudantes e a exposição.

Os eixos interpretativos, as orientações práticas, as indicações de escuta, articulação e fechamento, bem como a possibilidade de uso combinado dos materiais educativos, devem ser entendidos como ferramentas de apoio à tomada de decisão pedagógica do educador. Eles não substituem a mediação, mas a sustentam, oferecendo parâmetros para que cada professor possa conduzir a experiência de forma situada, responsável e coerente com as demandas de seu grupo.

Ao assumir essa abordagem, a proposta reconhece a imprevisibilidade como parte constitutiva do processo educativo e valoriza a mediação como um exercício contínuo de escuta, interpretação e cuidado. Desse modo, a exposição do projeto Alteridades não se encerra em um roteiro previamente definido, mas se atualiza a cada encontro, reafirmando o papel da educação como espaço

de construção crítica, sensível e ética diante das histórias do passado e dos desafios do presente.

GUIA COMPLEMENTAR PARA MEDIAÇÃO

Esse guia não substitui a proposta completa. Ele funciona como um mapa de orientação prática para ajudar o educador a se situar antes da visita.

O que essa mediação é:

- Pautada em um processo de escuta e protagonismo dos estudantes
- Um convite para os estudantes pensarem a partir das histórias
- Uma experiência flexível e adaptável

O que essa mediação não é:

- Um roteiro com falas prontas
- Uma explicação painel por painel
- Um processo educativo com avaliação ao final

ESTRUTURA BÁSICA DA MEDIAÇÃO

Antes de ver os painéis, prepare o olhar

- Apresente a exposição brevemente
- Convide os estudantes a refletir sobre o que esperam encontrar na exposição
- Não explique demais: a curiosidade faz parte do processo
- É um momento mais curto

Durante a visita: observar

- Deixe os estudantes circularem livremente e lerem
- Observe o que mais chama atenção deles
- Nesse momento, tente intervir o mínimo possível
- Caso os alunos estejam em silêncio, não interprete isso como falha, mas como parte do processo individual
- Intervenha apenas em caso de dispersão

Depois da observação: hora de elaboração coletiva

- Reúna o grupo novamente
- Convide-os a comentar livremente sobre o que viram ou sentiram
- Escute primeiro, fale depois
- Se surgirem poucos comentários, isso também faz parte
- Um único comentário já é suficiente para iniciar sua fala

Fala do educador: hora de organizar o que surgiu

- Retome o que os alunos disseram
- Conecte histórias, ideias, sentimentos
- Aprofunde um ou dois temas, no máximo
- Não é necessário abordar todos os eixos
- Não é necessário fornecer conclusões

Fechamento?

- Retome as expectativas iniciais
- Convide os estudantes a pensar se algo mudou
- Finalize com uma reflexão, não proponha um fechamento decisivo do tema
- É mais importante deixar perguntas abertas para reflexão posterior do que oferecer respostas prontas

QUANDO A MEDIAÇÃO FOI BEM-SUCEDIDA?

- Quando houve escuta por parte do educador
- Quando os estudantes sentiram que tinham autonomia para pensar
- Quando a exposição gerou reflexões que não se limitam ao espaço expositivo

PROJETO ALTERIDADES

COORDENADOR GERAL

Karl Schurster

VICE-COORDENADOR

Kalina Vanderlei Paiva da Silva

Giovane Albino Silva

Diego Leonardo Santana Silva

EQUIPE

Óscar Ferreiro-Vásquez

Alana de Moraes Leite

André Mendes Salles

Alice Rodrigues da Silva

Oberdan da Silva Andrade

Thales Emmanuel Bentzen Campelo

Aureliano Soares Guedes

João Paulo Rodrigues Costa

Karen Regina Prado

Michely Karina Almeida da Silva

Monique Hellen Lucena Diniz

Mateus Soares Pereira da Silva

Manuela Faustino da Silva Belo

Cássio Rafael Lucena de Lira

Guilherme Antunes Barbosa Santana

Michely Karina Almeida da Silva

MUSEU DO HOLOCAUSTO DE CURITIBA

COORDENAÇÃO-GERAL

Carlos Reiss

MUSEOLOGIA E ACERVO

Daiana Damiani (coordenação)

EDUCATIVO E MEDIAÇÃO

Denise Weishof (coordenação)

Luzilete Falavinha

Isabella Lopes

Juliana Mayumi

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

Eduarda Batistela (coordenação)

Heloisa Moreno

HISTÓRIA

Michel Ehrlich (coordenação)

Lucas Mascarello

AGRADECIMENTOS

Boris Berenstein, David Scherb, Eloiza

Vasconcelos, Isaias Rosenblatt, Izio Krauthamer,

Jacques Ribemboim, Jáder Tachlitsky, Maria

Lucia Voitech Neumann, Renata Gedanken,

Sergio Kano, Silvia Katz.

INSTITUTO BRASIL-ISRAEL

Carolline Cardoso de Mello

